

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

№2/2025

M AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 132 sahifa,
13-fevral, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Umarova H.O'. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Ochilov S.R. – Qashqadaryo viloyati maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi metodisti

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician
Shoumarov G'. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician
Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan
Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shermuhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor
Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)
Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)
Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)
Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)
Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)
Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)
Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor
Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)
Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor
Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service
Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)
Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor
Ochilov S.R. – Methodologist at the Department of Preschool and School Education of Kashkadarya Region

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y., №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi
tomonidan №C-5669245 reyestr
raqami tartibi bo’yicha ro’yxatdan
o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

Использования инновационного потенциала негосударственного университета в Новом Узбекистане	10
Умаров Абдусалом Вахитович	
Integrativ yondashuv asosida V-VI sinflarda aniq va tabiiy fanlarni o'qitish samaradorligi	17
Abdug'afur Avliyoyulov	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilari o'quvchilarning nutqi ustida ishlash tizimi.....	24
Abduraxmonova D.	
Bo'lajak o'qituvchilarni innovatsion texnologiyalar asosida tarbiyaviy faoliyatga tayyorlash	27
Abulova Mohigul Komiljonzoda	
Robototexnika darslarida ijodiy ko'nikmalarni dizayn vositasida rivojlantirish	31
Djumayev Jasur Mamanazarovich	
Bo'lajak tarbiyachilarni maktabga tayyorlov guruhi tarbiyalanuvchilariga konstruksiyaga oid ko'nikmalarni shakllantirish metodikasi.....	35
Eshonqulova Ma'suda Xabibovna	
Bo'lajak pedagogning media kompetentligini o'rgatuvchi video kontentlar orqali rivojlantirish metodikasi ..	40
Fayziyeva Dildora Hayotovna	
Raqamli madaniyat va uning sotsializatsiya jarayoniga ta'siri	45
Fayzullaeva Nilufar Sadullaevna	
O'qitishda matematika tushunchalaridan foydalanishda axborotning o'rni.....	49
Jurayev Otabek Tursunovich	
Harbiy ta'lim mashg'ulotlarida innovatsion fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirishning nazariy tahlili.....	54
Kobilov Nozimjon Mingboyevich	
Atrof-muhitni muhofaza qilishda ijtimoiy mas'uliyatni rivojlantirishga qaratilgan innovatsion pedagogik yondashuvlar	57
Maksudova Aziza Ikramdjanovna	
Differensial paydo bo'lgunga qadar geometriya nima bilan shug'ullangan.....	61
O'taganova Umida Egamberdi qizi, Jumayev Erkin Ergashevich	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida kommunikativ kompetensiyani shakllantirish.....	66
Oynabekova Sojida Akbar qizi	
Oliy ta'lim muassasalari talabalarining ijtimoiy mas'uliyatini rivojlantirishning ijimoiy pedagogik zaruriyati..	70
Qarshiyev Azamat Raxmonovich	
O'quvchilarga iqtisodiy ta'lim-tarbiya berishda xorijiy tajribalar va dasturlarning o'zaro tahlili.....	73
Sharipova Guzal Jumanazar qizi, Djumaev Mamanazar Irgashevich	
Анализ и сравнение учебных программ дошкольного образования: возможности и вызовы для Республики Узбекистан.....	79
Г. Э. Джанпеисова	
Педагогическое сопровождение адаптации ребенка к условиям дошкольной организации	85
Ким Ирина Николаевна	
Oilaviy munosabatlarda vizualizatsiyaning o'rni	88
Madvalieva Gulra'no Sharipovna	
Качественные вопросы геометрии треугольника	90
Д. О. Одинаева, Э. Э. Жумаев	
Boshlang'ich sinflarda fanlarni integrativ o'qitish zarurati va o'ziga hos xususiyatlari	95
Fayzullayeva Xolida Axmadjon kizi	
Ta'limda noverbal semiotikaning yuzaga kelish holatlari	99
Abdusamatov Alisher Sobirovich	
O'qituvchining kasbiy madaniyatining asosini tashkil etuvchi pedagogik qadriyatlar	102
Avliyaqulov Tolib Xolmurodovich	

Ona va bola munosabatlari xorij psixologlari tadqiqot obyekti sifatida 106 Azlarova Sayyora Abduxabibovna	106
Nomdor sportchilarning jamiyatdagi tutgan o'рни va yosh sportchilar faoliyatiga ta'siri..... 110 Dexqonov Abdulaziz Abdubannon o'g'li	110
O'qituvchilarida kompetensiyaviy yondashuv asosida kasbiy madaniyatni rivojlantirishning shartlari 113 Jumayeva Gulnara Tursunpulatovna	113
Kichik maktab yoshidagi o'quvchilarda muloqotchanlikni rivojlantirishning psixologik xususiyatlari 118 Muladjonova Gulchexraxon Abidjanovna	118
Aksiologik ongni shakllantirishda xalq og'zaki ijodining tutgan o'рни..... 122 Xolov Olimjon Chorshamiyevich	122
Yoshlar orasida ruhiy salomatlik muammolari va ularni hal qilish yo'llari 125 Yusupova Sevinch Hikmatovna	125
Дидактические особенности развития проектных навыков студентов педагогического вуза 128 Матниязова Азиза Бахтияровна	128

KICHIK MAKTAB YOSHIDAGI O'QUVCHILARDA MULOQOTCHANLIKNI RIVOJLANTIRISHNING PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI

Muladjonova Gulchexraxon Abidjanovna

Andijon pedagogika instituti,
Pedagogika va psixologiya kafedrası o'qituvchisi

ORCID ID 0009-0004-3271-438X

Annotatsiya: Ushbu maqolada kichik maktab yoshidagi o'quvchilarda muloqot ko'nikmalarini rivojlantirish masalalari hamda muloqot jarayoniga ta'sir etuvchi omillar yoritilgan. Maktab yoshidagi bolalarning tengdoshlari bilan muloqotidagi samimiylık va ochiqlik tahlil qilingan. Shuningdek, yosh o'quvchilarning tengdoshlari va kattalar bilan muloqotining mazmuni va tabiati aniqlanib, hissiy hamda semantik ustunliklar – yetakchi sohalarning mazmuni belgilangan.

Kalit so'zlar: inson qadri, bilim, kishilarni hurmat qilish, mehmondo'stlik, xushmuomalalik, mardlik va jasurlik, kamtarlik, kommunikatsiya va muloqot, "muloqot – amaliy, moddiy va ma'naviy axborot almashinuvi".

Abstract: The article examines the development of communication skills in primary school students and the factors influencing the communication process. The sincerity and openness of communication between school-age children and their peers are analyzed. The content and nature of communication between primary school students, their peers, and adults are determined by the emotional and semantic dominant—the content of the leading spheres.

Key words: human dignity, knowledge, respect for people, hospitality, politeness, courage and bravery, modesty, communication and dialogue, "communication is the exchange of practical, material, and spiritual information."

Аннотация: В статье рассматриваются вопросы развития коммуникативных навыков у учащихся начальной школы, а также факторы, влияющие на процесс коммуникации. Изучена искренность и открытость общения школьников со сверстниками. Определены содержание и характер общения младших школьников со сверстниками и взрослыми, с учетом эмоционально-смысловой доминанты – содержания ведущих сфер.

Ключевые слова: человеческое достоинство, знания, уважение к людям, гостеприимство, вежливость, мужество и храбрость, скромность, общение и диалог, "общение – это обмен практической, материальной и духовной информацией".

KIRISH

Bugungi kunda yoshlarimiz e'tiborida turgan muhim masalalardan biri – muloqot jarayonlari hisoblanadi. Sharq allomalari fikricha, muloqot inson kamolotidagi asosiy jihatlardan biri sanaladi. Insonning odobliligi, axloqi va ilmi muloqot orqali shakllanib, u atrofdagi kishilar o'rtasida muayyan mavqega ega bo'lishi hamda hurmat qozonishida katta ahamiyat kasb etadi. Shunday ekan, mutafakkirlarimiz muloqotning inson hayotidagi rolini yoritib bergan holda, yoshlarimizda muloqot madaniyati va munosabat odobiga alohida e'tibor qaratishimiz maqsadga muvofiqdir.

Sharq mutafakkirlarining ta'lim-tarbiyaga oid qarashlarida inson qadri, bilimi, donishmand kishilarga hurmat, mehmondo'stlik, xushmuomalalik, mardlik va jasurlik, kamtarlik kabi insoniy fazilatlar keng targ'ib etiladi. O'quvchilarda ushbu ko'nikmalarni shakllantirish muhim jarayondir. Muloqotchanlik nafaqat ta'lim jarayonida muvaffaqiyatga erishish, balki bolalarning ijtimoiylashuvi uchun ham muhim ahamiyatga ega. Kichik yoshdagi o'quvchilar o'z fikrlarini aniq va ravon ifoda etish, tinglovchilar bilan samarali aloqa o'rnatish ko'nikmalarini rivojlantirish orqali kelajakdagi shaxsiy va kasbiy muvaffaqiyatlarga erishishlari mumkin. Mazkur tadqiqot kichik maktab yoshidagi bolalarda muloqotchanlik ko'nikmalarini rivojlantirish metodikasini tahlil qilish va samarali usullarni aniqlashga qaratilgan.

Muloqot odamlar o'rtasidagi rivojlanishning ko'p qirrali jarayonidir. U birgalikdagi faoliyat yurituvchilar o'rtasida axborot almashinuvinı o'z ichiga oladi. Bunda munosabatning kommunikativ jihati alohida ahamiyat kasb etadi. Kishilar munosabatga kirishishdan oldin avvalo til vositasiga murojaat qiladi. Muloqotning yana bir muhim jihati – munosabatga kirishuvchilarning o'zaro birgalikdagi harakatlaridan iborat.

Muloqot jarayonida bolaga chegara belgilash zarur. Maktabgacha yoshdagi bolalar bilan muloqot qilganda, ochiq emotsional ruhiyat ustun bo'lib, ular atrofdagilarga asossiz tajovuzkorlik ko'rsatmaydi, balki boshqalarga achinish hissi uyg'onadi, qayg'uradi, boshqa odamning emotsional holatini tushuna boshlaydi va unga nisbatan munosabat bildiradi. Maktabgacha yoshdagi bolalar bilan muloqot vaziyatlarini yaratish, ularga savollar berish, topshiriqlar topshirish natijasida ular o'z fikrlarini, hissiyotlarini va taassurotlarini namoyon eta boshlaydi. Bola bilan doimiy muloqotda bo'lish, u bilan o'ynash, turli o'quv faoliyatlari – masalan, piramidalarni qismlarga ajratib yig'ish kabi mashg'ulotlar orqali uning bilish faoliyati shakllanadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Bolani boshqalar bilan muloqotda o'zini tanishtirishga odatlantirish muhim omil bo'lib xizmat qiladi. Muloqot fenomeni atroflicha o'rganilgan. B. F. Lomov, L. A. Karpenko va boshqalar muloqotning funksiyalari, ichki tuzilishi hamda xususiyatlari borasida jiddiy tadqiqotlar e'lon qilishgan. Ularning fikriga tayangan holda, muloqotning kommunikativ (axborot uzatish), interaktiv (hamkorlikda harakat qilish) va pertseptiv (o'zaro birgalikda idrok etish) funksiyalarini alohida ko'rsatish mumkin. Birinchi yondashuv mazmunan ikki tushunchani ma'no jihatdan aynanlashtirishdan iborat.

Bu yondashuvning yuzaga kelishiga yetakchi psixolog va faylasuflar L. S. Vigotskiy, V. N. Kurbatov, A. A. Leontevlar katta hissa qo'shgan. Qator qomusiy va izohli lug'atlarda "kommunikatsiya" atamasi "xabar yo'li, muloqot" deb talqin qilingan. Taniqli faylasuf M. S. Kagan fikricha, kommunikatsiya va muloqot kamida ikki jihatdan farqlanadi. Birinchidan, "Muloqot amaliy, moddiy va ma'naviy axborot almashinuvidir va u amaliy-ma'naviy xarakterga ega, kommunikatsiya esa u yoki bu xabarlarini uzatish bilan bog'liq sof axborot jarayonidir".

A. V. Sokolov esa muloqotni kommunikativ faoliyat shakllaridan biri deb hisoblaydi. Uning fikriga ko'ra, bu shakllar kommunikatsiyaga kirishayotgan sheriklarning maqsadlariga qarab bir-biridan farqlanadi. Shu tariqa, u M. S. Kagan fikriga qarshi chiqadi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Boshlang'ich maktab yoshidagi muloqotning xususiyatlari yetarlicha o'rganilmagan. Psixologik tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, boshlang'ich maktab yoshida kattalar bilan muloqot shaxs rivojlanishining yetakchi omillaridan biridir (L. I. Vojovich, V. V. Davydov, D. B. Elkonin). Bu yoshda kattalar, birinchi navbatda o'qituvchi bilan muloqot maktab ta'limiga o'tish munosabati bilan, bolaning pozitsiyasi va uning boshqalar bilan munosabatlar tizimi tubdan o'zgargan davrda alohida ahamiyat kasb etadi. Bunday muloqotning mazmunli tahlili va uning bolaning shaxsiyatiga ta'siri yetarli darajada o'rganilmagan. Tadqiqot sifat va miqdoriy usullarga asoslangan bo'lib, pedagogik tajriba hamda ilmiy izlanishlar orqali olib borildi. Tajriba-sinov ishlari uch bosqichda amalga oshirildi: boshlang'ich baholash, metodik tadbirlarni qo'llash va natijalarni tahlil qilish. Tadqiqotda quyidagi metodlardan foydalanildi: pedagogik kuzatuv – o'quvchilarning dars jarayonidagi ishtiroki va faoliyatini kuzatish orqali ularning muloqotchanlik darajasini aniqlash; psixologik testlar – o'quvchilarning shaxsiy xususiyatlari va muloqotga bo'lgan moyilligini aniqlash uchun maxsus testlar o'tkazildi; suhbat va so'rovnomalalar – o'qituvchilar, ota-onalar va o'quvchilar bilan suhbat o'tkazilib, mavjud muammolar va ehtiyojlar aniqlab olindi; o'quvchilar bilan interfaol mashg'ulotlar – rolli o'yinlar, guruh ishlari va sahnalashtirilgan topshiriqlar orqali muloqot ko'nikmalari mustahkamlandi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, o'quvchilarning muloqotchanligi sezilarli darajada oshdi. Quyidagi natijalarga erishildi: o'quvchilarning o'z fikrini ifoda etish darajasi 35% dan 70% gacha oshdi, bu esa ularning nutqiy faolligining ortganini ko'rsatadi; o'zaro muloqotda ishtirok etish faolligi 40% dan 85% gacha oshdi, ya'ni bolalar suhbat qurishda, fikr almashishda va bahs-munozaralarda faol ishtirok eta boshladi; jamoaviy ishlarda qatnashish va hamkorlik qilish ko'nikmalari sezilarli darajada rivojlandi, bu esa ularning ijtimoiylashuv jarayoniga ijobiy ta'sir ko'rsatdi; o'quvchilarning o'ziga bo'lgan ishonchi ortdi, chunki ular muloqot orqali o'z fikrlarini bemalol bayon eta olishga erishdilar.

TAHLIL VA NATIJALAR

Olingan natijalar shuni ko'rsatadiki, kichik maktab yoshidagi o'quvchilarda muloqot ko'nikmalarini shakllantirish uchun maxsus metodik yondashuvlar talab etiladi. Interfaol metodlar, rolli o'yinlar va jamoaviy topshiriqlar orqali bolalarning muloqotga bo'lgan qiziqishi oshirilgan. Tadqiqot natijalari shuni tasdiqlaydiki, izchil va tizimli yondashuv muloqotchanlikni rivojlantirishda muhim omil hisoblanadi. Ayniqsa, bolalarni rag'batlantirish va ularning nutqiy faolligini oshirish uchun mustaqil fikrlash hamda erkin ifoda qilish imkoniyatlarini yaratish muhimdir. Bundan tashqari, o'quvchilarning psixologik xususiyatlarini hisobga olgan holda, individual yondashuvdan foydalanish lozim.

Mazkur tadqiqot kichik maktab yoshidagi o'quvchilarda muloqot ko'nikmalarini shakllantirish bo'yicha samarali metodikalarni aniqlashga yordam berdi. O'quv jarayonida interfaol mashg'ulotlar, rolli o'yinlar va

suhbatlardan keng foydalanish tavsiya etiladi. O'qituvchilar va ota-onalar o'quvchilarning muloqotchanligini rivojlantirishda muhim rol o'ynaydi, shuning uchun ularning bu jarayondagi ishtirokini oshirish zarur. Tadqiqot natijalari kelgusida yanada keng qamrovli izlanishlar olib borish uchun asos bo'lib xizmat qiladi. Shu bilan birga, muloqotchanlikni rivojlantirishga yo'naltirilgan dasturlarni ishlab chiqish va ularni ta'lim tizimiga joriy etish dolzarb masala hisoblanadi.

Boshlang'ich sinf o'quvchilarining aksariyati ochiqko'ngildir. Ular bolalar bog'chasida, hovlida muloqot qilish tajribasiga ega bo'lib, o'yinlardagi umumiy qiziqishlar, mashg'ulotlar va umumiy uy vazifalari asosida osongina aloqa o'rnatadilar. Ular keng hamkorlik va do'stlik aloqalarini shakllantiradi hamda kattalar bilan turli xil muloqotga kirishadi. Ushbu muloqotlar quyidagi yetti asosiy zonaga taqsimlanadi: oila, maktab, qo'shnilar, hovli, mikrorayon, boshqa mikrorayonlar va aholi punktlari. Boshlang'ich maktab yoshidagi bola hissiy jihatdan o'qituvchiga juda bog'liq bo'ladi. "Hissiy ochlik" deb ataladigan holat – ya'ni kattalar tomonidan ijobiy his-tuyg'ularga bo'lgan ehtiyoj – aynan o'qituvchi tomonidan qondiriladi va bu bolaning xatti-harakatlarini belgilovchi asosiy omillardan biri hisoblanadi. O'qituvchining bolalar bilan muloqot uslubi ularning dars paytidagi, o'yin xonasidagi va o'qish hamda o'yin-kulgi uchun mo'ljallangan boshqa joylardagi xulq-atvoriga bevosita ta'sir ko'rsatadi.

Boshlang'ich sinf o'quvchilari va o'qituvchilari o'rtasidagi muloqotning tabiati, asosan, ularning kattalar bilan muloqot qilish tajribasi bilan belgilanadi. Faol va ochiqko'ngil bolalar o'zlari kattalarni muloqot qilishga undaydi. Masalan, maktabda ular o'qituvchini doimiy ravishda kuzatib borishadi va uning harakatlariga javob qaytarishadi. O'qituvchining tez-tez baho berishi, bolalarning nima bilan shug'ullanayotganiga qiziqishi, ularga atrof-muhitni yaxshiroq tushunish va boshqarishga imkon yaratadi. O'quv jarayonida bolalar o'rtasidagi yaqin o'zaro munosabat, shuningdek, o'qituvchi bilan ijobiy va hissiy jihatdan boy muloqot bolalarning yanada faollashishi va muloqotchan bo'lishiga yordam beradi.

Yosh o'quvchilar va ularning tengdoshlari hamda kattalar o'rtasidagi muloqotning mazmuni va tabiati hissiy hamda semantik ustunlikka ega bo'lib, u etakchi sohalarning mazmunini belgilaydi.

Boshlang'ich maktab yoshida muloqot orqali va o'zaro ta'sir jarayonida shaxsiy fazilatlar faol rivojlanadi. Ushbu jarayon, odatda, asosan ongsiz ravishda shakllanadi. Bolalar muloqotning turli shakllarini, shaxslararo o'zaro ta'sirni va o'zaro munosabatlarni tartibga solish usullarini o'zlashtirish orqali o'z xatti-harakatlarini rivojlantiradilar. Bu jarayon nafaqat oilada, balki oiladan tashqarida, tengdoshlar bilan o'zaro munosabatlar davomida ham amalga oshadi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Shunday qilib, yosh o'quvchi, uning tengdoshlari va kattalar o'rtasidagi muloqotning roli juda muhimdir. Ta'lim va darsdan tashqari mashg'ulotlar sharoitida turli toifadagi hamkorlar (o'qituvchilar, tengdoshlar) bilan muloqot bolalarning atrof-dagi odamlar bilan o'zaro munosabatlarining murakkabligiga yordam beradi hamda ularni yanada ongli va rang-barang qiladi.

Turli xil faoliyatlar (o'rganish, muloqot, o'yinlar) davomida shaxslararo o'zaro munosabat jarayonida bolalarning boshqa odamlar bilan ijobiy hissiy aloqaga bo'lgan ehtiyojlari qondiriladi. Shu bilan birga, ularning xatti-harakatlari va munosabatlarini o'zaro o'zgartirishga qaratilgan faoliyat amalga oshiriladi. Boshlang'ich sinf o'quvchilarining aksariyati ochiqko'ngildir. Ular bolalar bog'chasida, hovlida muloqot qilish tajribasi, o'yinlardagi umumiy qiziqishlar, mashg'ulotlar va umumiy uy vazifalari asosida osongina aloqa o'rnatadilar. Ular keng hamkorlik, do'stlikning shakllanishi hamda kattalar bilan turli xil muloqotlar bilan ajralib turadilar. Bu muloqotlar quyidagi yetti zonaga taqsimlanadi: oila, maktab, qo'shnilar, hovli, mikrorayon, boshqa mikrorayonlar va aholi punktlari.

Boshlang'ich maktab yoshidagi bola hissiy jihatdan o'qituvchiga juda bog'liqdir. "Hissiy ochlik" deb ataladigan holat – ya'ni, katta yoshli odamdan ijobiy his-tuyg'ularga bo'lgan ehtiyoj – aynan o'qituvchi tomonidan qondiriladi va bu omil bolaning xatti-harakatlarini shakllantirishda muhim rol o'ynaydi. O'qituvchining bolalar bilan muloqot qilish uslubi ularning dars paytida, o'yin xonasida va o'qish hamda o'yin-kulgi uchun mo'ljallangan boshqa joylarda o'zini tutishiga bevosita ta'sir ko'rsatadi.

Boshlang'ich sinf o'quvchilari va o'qituvchilari o'rtasidagi muloqotning tabiati asosan ularning kattalar bilan muloqot qilish tajribasi bilan belgilanadi. Faol, ochiqko'ngil bolalar o'zlari kattalarni muloqot qilishga undaydi. Masalan, maktabda ular o'qituvchini doimiy ravishda kuzatib borishga va uning harakatlariga javob berishga intiladi. O'qituvchining o'quvchilarga tez-tez baho berishi, ularning faoliyatiga qiziqish bildirish, bolalarga atrof-muhitni yaxshiroq idrok etish va boshqarishga yordam beradi. O'quv jarayonida bolalar o'rtasidagi yaqin o'zaro munosabat, o'qituvchi bilan ijobiy hissiy aloqalar ularning yanada faolligi va muloqotchanligiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

Maktab yoshidagi bolaning tengdoshlari bilan muloqoti muhim ahamiyat kasb etadi. Yosh o'quvchilar va ularning tengdoshlari hamda kattalar o'rtasidagi muloqotning mazmuni va tabiati hissiy va semantik jihatdan ustunlikka ega bo'lib, yetakchi sohalarning rivojlanishiga ta'sir qiladi. Boshlang'ich maktab yoshida muloqot

orqali shaxsiy fazilatlar faol shakllanadi, ular, qoida tariqasida, asosan ongsiz ravishda rivojlanadi. Muloqotning turli shakllarini o'zlashtirish, shaxslararo o'zaro ta'sir va munosabatlarni tartibga solish natijasida bu jarayon yanada mustahkamlanadi. Bu nafaqat oilada, balki tengdoshlar bilan o'zaro munosabatlarda ham amalga oshadi.

Shunday qilib, yosh o'quvchilar va ularning tengdoshlari hamda kattalar o'rtasidagi muloqot muhim rol o'ynaydi. Ta'lim va darsdan tashqari mashg'ulotlar jarayonida turli toifadagi hamkorlar (o'qituvchilar, tengdoshlar) bilan o'zaro munosabat bolalarning atrofdagi odamlar bilan aloqa qilish jarayonini yanada murakkab, ongli va rang-barang qiladi. Turli xil faoliyat turlari (o'qish, muloqot, o'yinlar) davomida bolalar boshqalar bilan shaxslararo o'zaro munosabatga kirishadi va ijobiy hissiy aloqaga bo'lgan ehtiyojlarini qondiradi. Shuningdek, ularning xatti-harakatlari va munosabatlarini o'zaro moslashtirishga qaratilgan faoliyatga erishiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Abidjanovna, M. G. (2024). The Use of Interactive Methods in the Formation of Communication Skills in Students of Junior School Age. *Journal of Preschool Education and Psychology Research*, 1(3), 1-2.
2. Abidjanovna, M. G. (2022). Ta'lim jarayonida o'quvchilar bilimini rivojlantirishda xalqaro baholash dasturlarining o'rni. *Scientific Impulse*, 1(4), 810-816.
3. Jumabaeva, A. (2016). Kichik maktab yoshidagi o'quvchilarning o'quv jarayonida psixologik xususiyatlari. *ZiyoNET*.
4. Asilova, S. X., & Ismoiljonova, Sh. B. (2024). Kichik maktab yoshidagi o'quvchilar psixikasi. *Qo'qon Universiteti Ilmiy Axborotnomasi*, 2(1), 109-115.
5. Nomozov, D. A. (2024). Kichik maktab yoshi bolalar psixologiyasi. *Yosh Olimlar Ilmiy-Amaliy Konferensiyasi Materiallari*, 65-70.
6. Marasulova, K. N. (2024). Kichik maktab yoshidagi bolalar psixologiyasi, ularning rivojlanishi va pedagoglar bilan ishlash usullari. *Pedagogika, Psixologiya va Ijtimoiy Tadqiqotlar*, 3(5).
7. Matmurotov, A. A., & Sultanova, N. R. (2022). Kichik maktab yoshidagi o'quvchilarda intellektual qobiliyatlar va kreativ fikrlashni rivojlantirishning psixologik xususiyatlari. *Ekonomika i Sotsium*, (6), 817-820.
8. Abdullayeva, K. A. (2024). Boshlang'ich sinf o'quvchilarida o'qish ko'nikmalarini shakllantirishning pedagogik shartlari. *Ta'limda Istiqbolli Izlanishlar - Xalqaro Ilmiy-Metodik Jurnal*, 4, 102-110.
9. Vygotsky, L. S. (1978). *Mind in Society: The Development of Higher Psychological Processes*. Harvard University Press.
10. Piaget, J. (1962). *Play, Dreams and Imitation in Childhood*. W. W. Norton & Company.

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №2

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.